

POKISTON TASHQI SIYOSATIDA TRANS-AFG'ON KORIDORINING AHAMIYATI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6831755>

Ochilxonov Abdulazizxon

Jahon iqtisodiyoti va diplomatiya universiteti magistranti

Pokistonning tashqi siyosatida uchta omilni alohida aytib o'tish lozim: *standartlashtirish, davlatchilik va strukturalizm*. Birinchidan, standart harakat Pokiston milliy-davlat rejasining muhim qismi bo'lib, madaniyat, qadriyatlar, din va tarix kabi islomiy o'ziga xoslikka asoslangan mafkuraviy va o'zini o'zi belgilaydigan ramzlarni o'z ichiga oladi. Islomiy o'ziga xoslik Pokistonning tashqi siyosatiga qay darajada ta'sir qiladi, xalqaro munosabatlar adabiyotiga ko'ra, milliy manfaatlar tashqi siyosatning o'ziga xoslik yoki mafkuradan ko'ra ishonchli ko'rsatkichidir. Ikkinchidan, Pokiston tashqi siyosatining davlatchilik qismi tashqi tahdidlardan himoyalanihning an'anaviy uslubiga asoslanadi. Bu mintaqaviy tahdidlar Pokistonning ikki eng yaqin qo'shnisi: Afg'oniston, Durand liniyasi mojarosi orqali; Hindistondan esa, Pokistonning mintaqadagi eng katta muammosi bo'lgan Kashmir mojarosi tufayli. Uchinchidan, tuzilmaviy ehtiyojlar orasida Pokiston unchalik nazoratga ega bo'lmagan boshqa mamlakatlar, ayniqsa kuchli davlatlarning siyosati kiradi. Masalan, AQSh va Xitoy o'rtasida kuchayib borayotgan strategik adovat Pokistonning tashqi siyosatiga bevosita ta'sir ko'rsatmoqda, chunki Pokiston ham Xitoy, ham AQSh bilan munosabatlarini muvozanatlashtirmoqchi.

Sovuq urush tugaganidan keyin Pokistonning bevosita yaqinida joylashgan Markaziy Osiyo mustaqil davlatlarning yangi guruhining paydo bo'lishigacha bo'lgan voqealarning rivojlanishi uning rahbariyatini davlatlar tomonidan do'stona ikki tomonlama munosabatlarni o'rnatish va kengaytirish bo'yicha sa'y-harakatlarni keskin faollashtirishga undadi. "Mozori Sharif-Kobul Peshovar" loyihasini alohida qayd etish joizki, 2018 yil 3-4 dekabrda Rossiya, Qozog'iston, O'zbekiston, Afg'oniston va Pokiston temir yo'l idorasi rahbarlari tomonidan "Mozori Sharif-kobul-Peshovar" temir yo'li moliyaviy konsorsiumi va qo'shma ishchi guruhini tashkil etish bo'yicha protokol Toshkent imzolandi¹. Rossiya, Qozog'iston va O'zbekiston vakillari ishtirok etadigan yig'ilishda Afg'onistondan temir yo'l boshqarmasi texnik guruhi ishtirok etdi.

adminstratsiyasi rahbari Muhammad Humoyon Qayumiy, Moliya vaziri vazifasini bajaruvchi va Prezident adminstratsiyasining infratuzilma

¹ New transport corridor, new opportunities and large-scale prospects // O'zbekiston temir yo'llari, 12.07.2018. Available at: http://www.railway.uz/en/informatsionnaya_sluzhba/novosti/12643/

bo'yicha bosh maslahatchisi ishtirok etdi. O'zbekiston iqtisodiy delegatsiyasidan esa investitsiyalar va tashqi savdo vaziri o'rinbosari Badriddin Obidov uchrashuvda bo'ldi. Uchrashuvda hamkorlikni rivojlantirish bilan birga, temir yo'l sohasida Mozori Sharif-Hirot temir yo'li loyihasini amalga oshirish masalalari muhokama qilindi. Afg'oniston temir yo'l boshqarmasi loyihani moliyaviy qo'llab-quvvatlash uchun xalqaro konsorsium yaratish bo'yicha texnik va iqtisodiy tadqiqotlar yakunlangani va ish olib borilayotganini takidlab otdi. Mozori Sharif-Hirot temir yo'li loyihasining uzunligi Afg'oniston orqali Markaziy Osiyo davlatlarini janubiy Osiyo bilan bog'lovchi temir yo'l koridorining bir qismi bo'lgan Balx-Jauzjon-Faryob-Bodg'is-Hirot dan 675 km. kesib o'tadi. Loyiha Afg'oniston va O'zbekiston uchun iqtisodiy ahamiyatga ega bo'lishidan tashqari, mintaqa uchun ham strategik ahamiyatga ega².

Yana bir asosiy manfaatlaridan biri bu yangi bozorni yaratilishi hisoblanadi. Kelajakdagi daromadlar nuqtai nazaridan, Kobul koridori eng istiqbolli ko'rinmoqda. Uning tranzit salohiyati 20 million tonnani tashkil etadi. Pokiston temir yo'l tarmog'iga qo'shilgungacha bo'lgan temir yo'llarning uzunligi 647 kmni tashkil qiladi (Termizdan Mozori Sharifgacha bo'lgan 75 km uzunlikdagi mavjud uchastkani hisobga olgan holda, 573 km qurish kerak)³. Pokistonning iqtisodiy salohiyati rivojlantirishga harakat qilmoqda. Lekin, uning mahsulotlari boshqa davlatlari bilan raqobatlasha olmaydi. Shu tufayli u bu koridor orqali 70 milliondan ortiq aholi va asosan qishloq xo'jaligi mahsulotlari yetishtirish bilan shug'ullanadigan mintaqaga kirish katta ahamiyat kasb etmoqda⁴. "O'zbekiston uchun dengizga chiqish, jumladan, Pokiston orqali ushbu imkoniyatga erishish ahamiyatga ega. Janubiy Osiyo yirik bozor. Ma'lumki, bugungi kunda O'zbekistonning asosiy urg'usi iqtisodini kengaytirishga qaratilgan.", - deydi Rossiya Fanlar akademiyasi Sharqshunoslik instituti Markaziy Osiyo va Kavkaz tadqiqotlari markazi ilmiy xodimi Aleksandr Vorobyov. O'zaro savdoni rivojlantirishdagi asosiy to'siq bu to'g'ridan-to'g'ri transport aloqalarining yo'qligi. Toshkent va Islomobod transafg'on temir yo'li Markaziy Osiyoning tranzit salohiyatini keskin oshirishiga va mintaqaning Yevropa va Osiyoni quruqlikdagi eng qisqa yo'l orqali bog'lovchi ko'priksifatidagi tarixiy rolini jonlantirishiga ishonchi komil. Ekspert fikrcha Temir yo'l qurilishida O'zbekiston va Pokiston pozitsiyalarini yaqinlashtirishda Xitoy omili ham muhim rol o'ynashi mumkin. Xitoy, asosan, do'sti Pokiston orqali Hind

² Sayed Z. (April 03 2019) Implementation of Mazar-e-sharif_Herat Railway Project. Retrieved <https://ara.gov.af/en/implementation-mazar-e-sharifherat-railway-project>

³ Bo'rovov, S. (2021) "Afg'onistonda tinchlik va barqarorlik o'rnatish jarayonida O'zbekiston geosiyosati "Toshkent : "EFFECT-D" B-92

⁴ Dr. Manoj K. (June 19, 2019) Pakistan's Interests In Central Asia And Its Afghan Strategy – Analysis. О Евразии Обзор Журнал Eurasia Review и аналитический центр. Retrieved from <https://www.eurasiareview.com/19062019-pakistans-interests-in-central-asia-and-its-afghan-strategy-analysis/>

okeaniga yo'l yaratdi. so'nggi o'n yil ichida Pokiston Xitoy bilan juda yaqin bo'lib qoldi va Pekinning Yevroosiyoda transport koridorlarini yaratish bo'yicha tashabbuslarida faol ishtirok etmoqda⁵.

Loyiha Pokiston Islom Respublikasi (IRP) va Markaziy Osiyo davlatlari o'rtasidagi ikki tomonlama iqtisodiy munosabatlarni rivojlantirishga yordam beradi. TATK Afg'oniston orqali Pokiston portlariga olib boradigan muqobil loyihalarni op'z ichiga oladi. Pokiston o'zining tranzit salohiyatini rivojlantirish maqsadida Markaziy Osiyo davlatlariga Karachi va Gvadar portlariga kirishni ta'minlamoqda, bu esa Pokistonning Afg'onistonga eksporti hajmini oshirishga xizmat qilmoqda. Qolaversa, Pokistonning Afg'onistonning tabiiy resurslarini o'zlashtirishda o'z manfaatlari bor. Yaqin Sharq instituti ekspertlarining fikricha, mamlakatning nisbatan katta hajmdagi tasdiqlangan tabiiy gaz zaxiralariga qaramay, Pokiston o'z gazining rivojlanmaganligi sababli ushbu energiya resursi importiga bog'liq (va yaqin kelajakda ham bog'liq bo'lib qoladi) ishlab chiqarish, qayta ishlash va transport tarmoqlari. Shu nuqtai nazardan, Turkmaniston-Afg'oniston-Pokiston-Hindiston (TAPI) gaz quvuri muqobil sifatida ko'rib chiqilmoqda.

Yuqorida qayd etilgan davlatlarning manfaatdorligini, shuningdek, Afg'onistonda barqarorlikni ta'minlash zaruriyatini hisobga olgan holda, birinchi stsenariy amalga oshirilishini taxmin qilish mumkin. Bu ko'p jihatdan Mozori Sharif-Hirot va Hirot-Xaf loyihalarining istiqboli qanday borishiga bog'liq bo'ladi. Bugungi kunda "Mozori Sharif – Hirot" temir yo'li qurilishining texnik-iqtisodiy hisoboti ishlab chiqilmoqda va "O'zbekiston temir yo'llari" davlat aksiyadorlik kompaniyasi tenderda g'olib chiqishi mumkin. O'zbekiston moliya vaziri respublika Afg'onistonda yo'llar qurilishini davom ettirishga tayyorligini bildirdi. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, yo'lakning ushbu qismini (agar o'zbekistonlik qurilishchilar o'z zimmasiga olgan bo'lsa) qurish uchun 3-4 yil kerak bo'ladi. Bundan tashqari, Afg'onistonning transport strategiyasi va CAREC dasturlari 2017-2018-yillarda ishni yakunlashni ko'zda tutadi. Ikkinchi stsenariyning sabablari quyidagilardan iborat:

birinchidan, Hirot-Xaf uchastkasining qurilishini yakunlash muddati hali belgilanmagan va hozirda ishlar to'xtatilgan;

ikkinchidan, Xitoyning MCC kompaniyasi va Afg'oniston kon va tog'-kon sanoati vazirligi tomonidan imzolangan memorandumga ko'ra, Pokiston portlariga olib boruvchi yo'lakning ikkinchi tarmog'ini qurish uchun besh yil kerak bo'ladi. Biroq, bu loyihani amalga oshirish Aynoq mis konini o'zlashtirishga bog'liq. Agar ushbu konni o'zlashtirish uchun zarur bo'lgan vaqtni yodda tutsak, kon to'liq o'zlashtirilgunga qadar yo'lakka ehtiyoj

⁵ Press review: Why the Taliban backed out of talks and Russia wary of Biden's summit bid(15 APR 2021) TASS.COM. <https://tass.com/pressreview/1278221>

paydo bo'lmaydi. Qolaversa, koridorning belgilangan muddatda qurilishi Afg'onistondagi beqarorlikning davom etishiga ham olib kelishi mumkin.

Uchinchi stsenariy quyidagi hollarda haqiqatga aylanadi:

Afg'onistondagi vaziyat keskinlashsa (ya'ni shimoliy guruhlar yetakchilari mustahkam o'ringa ega bo'lsa) va tashqi kuchlar o'rtasida NATO kuchlari mamlakatdan olib chiqib ketilgandan keyin tiklanishi mumkin bo'lgan geosiyosiy raqobat yuzaga kelgan taqdirda;

Mintaqa davlatlari o'rtasidagi munosabatlar milliy manfaatlar yoki transport muammolarini hal qilishda yondashuvlardagi farqlar tufayli yomonlashsa. Umuman olganda, mintaqa davlatlarining milliy qarashlaridagi farqlarga qaramay, bugungi kunda ularning barchasi birinchi stsenariy bo'yicha TATK qurishdan manfaatdor⁶.

Shuningdek, Pokiston OAVlarida Pokiston O'zbekiston janubidagi Termiz, Afg'onistonning Mozori Sharif va Kobul va Pokistonning Peshovar shaharlari o'rtasidagi temir yo'l aloqasiga alohida qiziqish bildirmoqda. Bosh vazir Imron Xon ta'kidlaganidek, "Aholisi ko'p va boy tabiiy resurslarga ega Markaziy va Janubiy Osiyo tovar va xizmatlar uchun ulkan bozor yaratishi mumkin. Shu munosabat bilan Pokiston va O'zbekiston o'rtasida biznes, savdo, madaniyat, turizm, vizalar va tovarlarni transchegaraviy olib o'tish sohalarida umumiy qiymati 500 million dollar bo'lgan kelishuv va memorandumlar imzolanganligi haqida ma'lumot berilmoqda.

Pokiston tashqi ishlar vaziri Shoh Mahmud Qureyshi yaqinda Qirg'iziston poytaxti Bishkek shahrida Pokiston jamoatchiligi va talabalar oldida so'zlagan nutqida nafaqat Islomobodning Pokiston tovarlari bozoriga Markaziy Osiyo mintaqasiga kirishi zarurligi haqida gapiribgina qolmay, u savdo-sotiqni kengaytirish va ikki davlat o'rtasidagi aloqani kuchaytirish zarurligini ta'kidladi. Uning fikricha, urushdan vayron bo'lgan Afg'onistonda tinchlik o'rnatilgandan keyingina mumkin bo'ladi.

Biroq, Afg'onistondagi tinchlik va barqarorlik Pokistonning Kobuldagi do'stona rejimga intilishidan ikkinchi darajali ko'rinadi, bu unga nafaqat Markaziy Osiyo mintaqasida o'z ta'sirini kengaytirishga imkon beradi va yordam beradi, balki ayni paytda Hindistonga bo'sh joyni ham rad etadi. Pokiston o'zining strategik, iqtisodiy va siyosiy yutuqlarini nol summada o'lchaganga o'xshaydi, bu esa mamlakatning strategik yutuqlari Hindistonning Afg'oniston va Markaziy Osiyodagi yo'qotishlari bilan o'lchanganini anglatadi.

"Strategik chuqurlik" tushunchasi, birinchi navbatda, Pokistonning geografik torligidagi kamchiliklarni bartaraf etish istagi va Kobulda Pokistonparast hukumatni o'rnatishga bo'lgan sa'y-harakatlari nuqtai

⁶ Azamat Zokhidov. The Trans-afghan transport corridor: State interests and development prospects. volume 13 Issue 2 2012. – P 82.

nazaridan, Ravalpindiga hisoblagichni ishga tushirish uchun zarur bo'lgan hududiy maydonni berish usuli sifatida tushuniladi. -Afg'on hududidan qilingan hujum haqiqatni qo'lga kirita olmaganga o'xshaydi. Pokistonning Hindiston bilan urush holatida hududiy makonni egallashga intilishini aks ettiruvchi faqat harbiy va strategik atamalarda aniqlangan kontseptsiya harbiy mantiqqa ega emas va Pokistonning operativ siyosatiga mos kelmaydi. Pokistonning harbiy va strategik siyosatini o'z qo'lidan biladigan ba'zi ekspertlar mamlakat siyosati o'z chegaralarini himoya qilishga va agar u mamlakat hududini buzishga urinsa, dushmanni yengishga qaratilganligini ta'kidlaydi. Pokistonning kengroq maqsadi Afg'onistonda asosiy iqtisodiy, siyosiy va mafkuraviy ta'sir o'tkazishga intilayotganga o'xshaydi, bu esa Hindistonni nafaqat Kobulda do'stona hukumat o'rnatish imkoniyatidan mahrum qiladi, balki uning Markaziy Osiyo mintaqasiga ta'sirini kengaytirishning oldini oladi. uzoq muddatli.

Pokistonning Afg'oniston va Markaziy Osiyoni Hindiston ta'sir doirasidan uzoqlashtirish istagi uning Hindistonga quruqlikdagi yo'lni rad etish va Afg'onistonning savdoda unga haddan tashqari qaram bo'lib qolishini ta'minlash maqsadida 1965-yildagi Afg'oniston savdo va tranzit kelishuviga murojaat qilganidan yaqqol ko'rinadi⁷. 2015-yildan beri Afg'oniston prezidenti Ashraf G'ani Afg'oniston tadbirkorlariga Vagah chegara punkti orqali Hindiston bilan savdo qilishga ruxsat berilmasa, uning hukumati Pokistonning Markaziy Osiyoga tranzit yo'lini yopishi haqida ogohlantirishda davom etgani xabar qilingan.

So'nggi paytlarda Pokiston Bosh vaziri Imron Xonning Afg'onistonda muvaqqat hukumat tuzish haqidagi so'zlari tinchlik jarayonini oldinga olib chiqishning yagona yo'li bo'lishi mumkinligi haqidagi so'zlari Afg'onistonning bir necha doiralarida nafaqat ishonchsizlik bilan qaraldi, balki ko'plab afg'onlar orasida tanqidlarga ham sabab bo'ldi. Shu nuqtai nazardan, afg'on siyosatchisi Idris Stanikzay shunday dedi: "Prezident Ashraf G'ani bizni Pokistonga qaramlikni sezilarli darajada kamaytiradigan iqtisodiy loyihalar bo'yicha amalga oshirayotgan ishlar pokistonliklarga tahdid solmoqda"⁸.

Pokiston Afg'onistondagi urushdan keyingi boshqaruv tuzilmasi uning mamlakatdagi kengroq strategik, iqtisodiy, mafkuraviy va siyosiy manfaatlariga mos kelishini ko'rish uchun tinchlik jarayoniga o'z vaznini tashlab qo'yishi mumkin.

⁷ New transport corridor, new opportunities and large-scale prospects // O'zbekiston temir yo'llari, 12.07.2018. Available at: http://www.railway.uz/en/informatsionnaya_sluzhba/novosti/12643/

⁸ Dr. Manoj K. (June 19, 2019) Pakistan's Interests In Central Asia And Its Afghan Strategy – Analysis. О Евразии Обзор Журнал Eurasia Review и аналитический центр. Retrieved from <https://www.eurasiareview.com/19062019-pakistans-interests-in-central-asia-and-its-afghan-strategy-analysis/>

Vashingtonda joylashgan Wilson Centre tadqiqot markazining Janubiy Osiyo bo'yicha katta xodimi Maykl Kugelman kabi Janubiy Osiyo masalalari bo'yicha ekspertlar Pokistonning Tolibon ustidan ta'siri uni o'z xohishlariga qarshi biror narsani qabul qilishga majburlash unchalik katta bo'lmasligi mumkin, deb hisoblashadi. Na Pokiston, na Tolibon "Hozirgi vaqtda Kobulni muzokaraga olib borishni istamaydi". Pokistonning afg'on tinchlik jarayoniga ta'siri davom etayotganiga ishora qilib, ekspertlar fikricha, Islomobod Tolibonga nisbatan ta'siri pasaygan deb da'vo qilishi mumkin bo'lsa-da, Tolibon yetakchilari Pokistonda turishda davom etar ekan, Pokiston ta'sirini saqlab qoladi. Boshqa tomondan, M.K. Bhadrakumar kabi strategik ekspertlarning ta'kidlashicha, Moskva va Vashington mezbonlik qilgan parallel tinchlik muzokaralari Islomobodga maqbul muzokaralar olib borish va kelishuv bo'yicha o'z manfaatlarini ta'minlash imkonini beradi.

Bundan tashqari, "Markaziy va Janubiy Osiyo: Mintaqaviy o'zaro bog'liqlik. Tahdidlar va imkoniyatlar" xalqaro konferensiyasida Bosh vazir Imron Xon davlatlarni aviatsiya, avtomobil va temir yo'l transporti orqali bog'lanishiga umid bildirgan. "Pokiston Markaziy Osiyoni dunyoning qolgan qismi bilan bog'lash va uni savdo markaziga aylantirish uchun ulkan salohiyatga ega ekanligini ta'kidlab o'tgan edi. Hamda hamkorlikni mustahkamlash mintaqaviy dinamikaning o'zgarishi fonida amalga oshirilmoqda. AQSh va Xitoy Markaziy Osiyoda o'z ta'sirini kuchaytirishga harakat qilmoqda va Afg'onistondagi vaziyat AQSh qo'shinlarini olib chiqib ketishi fonida o'zgarib bormoqda. Islomobod Afg'oniston orqali O'zbekiston bilan yaqinlashish imkoniyatini ko'radi. Xonning so'zlariga ko'ra, "Pokiston Afg'onistonda tinchlik tarafdori va uni mintaqada davlatlari o'rtasidagi savdo aloqalari uchun muhim deb biladi⁹". Endi Pokiston Afg'oniston orqali o'tadigan temir yo'l orqali O'zbekiston bilan aloqaga chiqmoqchi.

Joriy yilning fevral oyida Termiz – Mozori Sharif – Kobul – Peshovar orqali temir yo'l qurish bo'yicha shartnoma imzolangan edi. Ushbu loyiha uch davlat o'rtasidagi savdo aylanmasini oshiradi va ikki muhim mintaqani bog'laydi. Bundan tashqari, O'zbekiston va Afg'oniston Pokiston dengiz portlariga chiqish imkoniyatiga ega bo'ladi. Loyiha besh yilga mo'ljallangan bo'lib, temir yo'l liniyasining uzunligi 600 kilometrni tashkil etadi. Toshkent faqat Eron portlariga tayanmasdan, dengizga chiqish yo'lini diversifikatsiya qilishga intilmoqda. Pokiston, shuningdek, 1990-yillar boshida Markaziy Osiyo davlatlari mustaqillikka erishganidan beri intilayotgan Markaziy Osiyo va undan tashqariga chiqish imkoniyatiga ega bo'ladi. Yangi temir yo'l Pokistonning Rossiya bilan bog'liq transport xarajatlarini 15-20 foizga

⁹ Bashorat Otajonova. Toshkentda "Markaziy va Janubiy Osiyo: Mintaqaviy o'zaro bog'liqlik. Tahdidlar va imkoniyatlar" xalqaro konferensiyasi o'tkazildi. <https://yuz.uz/uz/news/toshkentda-markaziy-va-janubiy-osiyo-mintaqaviy-ozaro-bogliqlik-tahdidlar-va-imkoniyatlar-xalqaro-konferensiyasi-otkaziladi>

kamaytiradi. O'zbekiston ikki sababga ko'ra Mozori Sharif-Kobul-Peshovar temir yo'lini ustuvor deb biladi. Birinchidan, u eng qisqasi. Ikkinchidan, O'zbekiston-Qirg'iziston-Xitoy koridorini Yevropa va Janubiy Osiyo bilan bog'laydi.

Boshqa sabablar qatorida AQSh va Eron o'rtasidagi raqobat ham bor. O'zbekiston o'z xavfsizligini ta'minlash va tranzit yo'nalishlarini tanlashga intiladi. Toshkent Eron portlarini O'zbekiston bilan bog'lash uchun transport sohasiga katta sarmoya kiritgan, biroq Tehronning Vashington bilan mojarosi Toshkentga qimmatga tushishidan xavotirda.

Bandar Abbas Toshkent o'z savdosi uchun foydalanadigan asosiy port hisoblanadi. Bu loyihalar hayotga tatbiq etilgach, har ikki davlatning maqsadlariga erishishga katta hissa qo'shadi.

Pokistonning Markaziy Osiyoga nisbatan strategik siyosatining beshta asosiy maqsadi bor: savdo va aloqa, mustahkam siyosiy aloqalar, energetika sohasida sarmoya va hamkorlik, mudofaa va xavfsizlik, xalqlar o'rtasida aloqalarni o'rnatish. Markaziy Osiyo mustaqillikka erishganidan beri Islomobod mintaqaga kirish uchun katta sa'y-harakatlarni amalga oshirdi, biroq Afg'onistondagi beqaror vaziyat tufayli bu reja amalga oshmadi. Afg'onistonda o'zgarishlar ro'y berayotgan bir paytda Islomobod Markaziy Osiyo davlatlariga xavfsiz kirishga umid qilmoqda.

Shu bilan birga, Markaziy Osiyo davlatlari, xususan, O'zbekiston uchun Arab dengiziga eng qisqa, eng oson va iqtisodiy jihatdan qulay yo'l Pokiston orqali o'tadi. Islomobod Markaziy Osiyo mamlakatlariga dengiz yo'llaridan foydalanish orqali savdo hajmini oshirishga yordam berishga tayyor. O'zbekiston va Pokiston ham savdo, turizm, ta'lim, sog'liqni saqlash va energetika sohalarida loyihalarni ishlab chiqishi mumkin¹⁰. Qolaversa, Pokiston yana geoiqtisodiyotga e'tibor qaratdi, bu Pokiston-O'zbekiston munosabatlarini mustahkamlashi mumkin.

Har qanday savdo, sarmoya va aloqa tashabbuslari uchun mintaqada, xususan, Afg'onistonda tinchlik o'rnatish zarur. Xitoyning "Bir kamar, bir yo'l" tashabbusi o'z navbatida ikki davlatni yanada yaqinlashtiradi, Pokistonni Markaziy Osiyo va undan tashqarida bog'laydi.

Pokiston tomoni uchun transafg'on yo'llari orqali Pokiston va Markaziy Osiyoni bog'lash geosiyosiy jihatdan juda muhim ahamyat kasb etadi. Pokiston SSSR parchalanganidan beri orzu qilib kelayotgan Afg'oniston orqali Markaziy Osiyo bilan transport yo'laklarini amalga oshirish uning manfaatlariga to'liq javob beradi. Biroq, hamma narsa birinchi qarashda ko'rinadigan darajada oddiy emas. Pokiston va Afg'oniston o'rtasidagi aloqalar ikki hal etilmagan muammo bilan bog'liq. Umuman olganda

¹⁰ Saif, Kh. (2021, May 11) Pakistan Faces Tough Choices in Post-US Afghanistan. Geopolitical Monitor. Retrieved from <https://www.geopoliticalmonitor.com/pakistan-faces-tough-choices-in-post-us-afghanistan/>

Transafg'on transport koridori mintaqaviy kuch markazlarining iqtisodiyoti, mintaqadagi ta'sir omili o'zgartirib yuboradi, xossatan, Pokiston, Eron va Hindiston Markaziy Osiyo va Afg'onistonni dengizga chiqish imkoniyati orqali ushbu mintaqani o'ziga bog'liqligi oshirishni maqsad qilib olgan. Natijada ular Markaziy Osiyoda o'z ta'sir doirasi va nazoratini kuchaytirish imkoniga ega bo'lishadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Anthony H. Cordesman. The Afghan War in 2013. – Washington, May, 2013. – 48 p.
2. Arka Biswas. Durand line: History, Legality & Future. – New Delhi.: Vivekananda International Foundation, 2013. – 56 p.
3. Arvin Rahi. Afghanistan's growing ethnic and linguistic divides: time to address them. – Bishkek, February 2015. – 20 p.
4. Dr. Hedieh Mirahmadi, Waleed Ziad, Mehreen Farooq. Afghanistan 2014 and beyond: The Role of Civil Society and in Peacebuilding and Countering Violent Extremism. – Washington, 2014. – 50 p.
5. Kassenova N. Relations between Afghanistan and Central Asian states after 2014. Incentives, Constraints, and Prospects. – Solna, Sweden. – 30 p.
6. Kennetz Katzman. Afghanistan: Politics, elections and government performance. Congressional Research Service. Washington. November 4, 2014. – 58 p.
7. Liz Alden Wily. Land, People and The State in Afghanistan: 2002-2012. United States Institute of Peace, 2013. – 114 p.
8. Moeed Yusuf, Huma Yusuf, Salman Zaidi. Pakistan, The United States and the End Game in Afghanistan. – Jinnah Institute, 2011. – 54 p.